

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Бердыбаева Гульзия Женисбаевна

Факультет начального образования Студент 3 курса начального образования
и физкультурно-воспитательной работы

Аннотация: Как известно, жизнь отражается через образы в художественном произведении. В ее центре человек, его отношение к природе и обществу. Большое теоретическое и практическое значение для методики имеют правила изображения бытия и действительности в художественном произведении с помощью образов, обеспечивающих объективное содержание и субъективную оценку на конкретном материале.

Ключевые слова: начальный, чтение книги, текст, педагог, ученик, работа, происшествие.

По мнению психологов, недостаточно понять произведение искусства, чтобы понять его. Восприятие произведения – сложный процесс, который предполагает возникновение определенного отношения к произведению и изображенной в нем действительности. У студенческой молодёжи двойное отношение к литературному герою.

Учащиеся используют свое личное понимание для оценки персонажей, участвующих в пьесе. Им не хватает словарного запаса и опыта, чтобы оценить другие качества героя. Задача преподавателя – показать качества, которые не заметили учащиеся, и ввести их в речь учащихся. Стоит обратить внимание еще на один момент:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Учащиеся не учитывают обстоятельства, в которых они действуют, выражая свое отношение к герою произведения.
2. Они не могут понять, почему герой должен это делать, им нужно действовать соответственно. Работа над художественным произведением - сложный процесс, и воспитательные задачи педагогических занятий по чтению требуют учета специфики художественного произведения и подготовленности учащихся.

Все компоненты взаимосвязаны в произведении искусства. Персонажи развиваются в пьесе. По мере развития событий раскрываются новые стороны персонажей. Эти особенности требуют всестороннего прочтения, восприятия, то есть синтеза, при работе над произведением. После прочтения произведения от начала до конца оно анализируется, а затем переходит к качественному синтезу. Прежде чем приступить к чтению произведения, необходимо подготовить учащихся к чтению художественного произведения. Итак, подготовительный период дает процесс синтеза-анализа-синтеза.

Для того чтобы учащиеся правильно поняли содержание работы, необходимо иметь определенное представление о жизни. К этому ведутся приготовления.

Задачи подготовительной работы:

л. Обогащать представления учащихся о событиях, изображенных в произведении, дать новую информацию, влияющую на осознанное восприятие текста, создать условия для того, чтобы учащиеся могли связать факты, описанные в художественном произведении, со своими наблюдениями в их жизни.

2. Знакомство с жизнью писателя, пробуждение интереса к писателю, его

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

жизни и творчеству.

3. Подготовка учащихся к эмоциональному восприятию произведения.

Педагогу важно решить следующие вопросы процесса работы над художественным произведением в процессе читательской деятельности. Они начинаются с определения цели и содержания работы над произведением.

Содержание работы над произведением определяется исходя из психического состояния учащихся в классе, обстановки и ситуаций среди учащихся класса. Следующей задачей является определение шагов урока для анализа работы. Эта задача зависит от методической подготовки учителя к учебному процессу, на основе каких методов он организует и руководит учебным процессом. Педагогу важно разработать систему заданий для анализа каждой работы при работе над художественным произведением.

Следующим вопросом является задача определения круга знаний, навыков и умений, которые приобретут обучающиеся. В процессе работы над художественным произведением внимание уделяется мышлению учащихся, их умению выражать свои мысли в речи, тому, как они могут проявить себя на любом этапе работы над художественным произведением.

Работа над художественным произведением в младших классах делится на три основных этапа:

1. Первый этап синтеза. Основная задача этого этапа – познакомить с точным содержанием произведения и изобразительными средствами выразительности на основе общего восприятия текста. В первую очередь преподаватель выбирает удобный для него способ, чтобы довести работу до

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

сведения учащихся. Например, рассказ учителя, аудиоформа текста произведения, кинопоказ, ролевое чтение произведения несколькими учащимися и т. д. При этом вид работы выбирается в соответствии с особенностями художественного произведения и в каком классе оно преподается. В начале этого этапа преподаватель также должен предоставить информацию об авторе работы.

2. Этап анализа. Задача этого этапа - определить связь развития событий в художественном произведении, поведения участвующих лиц (Как он себя вел? Почему он это сделал?) и выявить их основные характеристики (нацеленность на положительное и отрицательные характеристики персонажей), произведение, раскрывающее свою композицию (узел, кульминационный момент, решение), анализируя конкретное содержание произведения совместно с изобразительными средствами, т. е. средства выразительности, служащие для яркого выражения чувств и переживаний, образность (образность) и внимание к элементам, усиливающим эмоциональность и оценку поведения персонажей (что описал автор, как описал, почему выбрал то или иное свидетельство).

В начальных классах задача обучения правильному, быстрому, осознанному и выразительному чтению осуществляется наряду с формированием у учащихся умения анализировать произведение. Взаимосвязь формирования навыков чтения и работы над текстом определяет подход к анализу произведения.

2-й этап работы над художественным произведением – анализ произведения.

Основное направление анализа произведения – определение точного

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

содержания текста (события и его развития), композиции, нравов и черт характера участвующих лиц, идеи произведения.

Использованная литература:

1. Образовательное развитие. Начальное образование, "Шарк", 1999, 7-й спецвыпуск.
2. Касимова К. Методика обучения родному языку в начальных классах. - Ташкент: Уч. 1985.
3. Абдуллаева К и др. Уроки грамоты. Т., "Учитель". 1996.
4. Улдавлет, Д. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал, 1(02), 52-53.
5. НОРОВ И. и ИСМАИЛ А. (2021). Роль современности в становлении узбекского языка как государственного. ЭТО — зеркало существования народа в мире, его жизнь — в его языке и литературе»). Журнал NX, 6(06), 773-775.

